

L'ABSENTÉISME PSYCHOLOGIQUE : LA NOUVELLE FORME DE PRÉSENTÉISME

LE COÛT CACHÉ DE L'INÉGALITÉ AU TRAVAIL

Résumé :

Axé sur l'absentéisme psychologique, aussi appelé présentéisme contemplatif, cet article explore les différentes formes de présentéisme au travail, en clarifiant leurs définitions et distinctions. Il identifie les facteurs clés de l'absentéisme psychologique, tels que l'injustice perçue, les opportunités de carrière limitées et la rémunération inéquitable, entre autres. Les conséquences incluent une baisse de la productivité, une détérioration du climat organisationnel et des répercussions financières. L'article propose des stratégies de gestion et de prévention, et présente des études de cas sur des organisations publiques et privées, soulignant l'importance d'une approche proactive pour améliorer la performance organisationnelle.

Mots clés :

- * Absentéisme
- * Absentéisme moral
- * Absentéisme psychologique
- * Présentéisme
- * Présentéisme contemplatif

Introduction

Dans un monde du travail en perpétuelle évolution, où l'éducation prend une place de plus en plus prépondérante et où les aspirations des jeunes salariés se heurtent parfois aux pratiques héritées d'une génération précédente, émerge une problématique cruciale : l'absentéisme psychologique. Cette forme méconnue d'absentéisme, loin des traditionnelles absences physiques, se manifeste par une présence en apparence, mais une absence psychologique palpable. Cette réalité, de plus en plus répandue, révèle les tensions profondes entre les attentes des nouveaux acteurs du marché du travail et les structures organisationnelles traditionnelles.

Dans ce contexte, notre article s'attache à explorer les racines de ce phénomène émergent et à proposer des solutions innovantes. Nous nous pencherons sur les dynamiques complexes qui alimentent l'absentéisme psychologique, en mettant en lumière les pressions exercées par le népotisme persistant dans certaines organisations publiques et les aspirations des jeunes salariés à un système basé sur le mérite plutôt que sur les relations familiales ou les favoritismes.

À travers cette analyse, nous visons à sensibiliser les lecteurs à cette nouvelle réalité du monde du travail et à identifier les leviers d'action pour prévenir et atténuer l'impact de l'absentéisme psychologique sur la productivité, le bien-être des employés et la performance globale des organisations.

En examinant de près les origines et les manifestations de ce phénomène, nous espérons contribuer à l'émergence de pratiques de gestion des ressources humaines plus inclusives et adaptées aux défis contemporains.

1. Présentéisme et absentéisme psychologique : définitions et distinctions

A. Définitions de présentéisme et absentéisme psychologique

Le présentéisme et l'absentéisme, deux phénomènes essentiels dans le contexte organisationnel contemporain, illustrent des comportements opposés mais complémentaires, tous deux influençant la dynamique du lieu de travail. Le présentéisme, traditionnellement défini comme la présence physique d'un employé sur son lieu de travail malgré une méforme physique ou mentale, souligne la volonté de l'individu de se conformer aux attentes organisationnelles, parfois au détriment de sa santé et de son bien-être personnel. Cette manifestation de dévouement peut être motivée par divers facteurs, tels

que la peur des sanctions, le désir de reconnaissance professionnelle, ou la pression sociale exercée au sein de l'organisation.¹

En revanche, l'absentéisme psychologique (présentéisme contemplatif), une variante plus subtile du présentéisme, se caractérise par une présence physique de l'employé au travail sans l'engagement ou la contribution attendus. Contrairement au présentéisme traditionnel, l'absentéisme psychologique n'est pas motivé par un amour du travail ou un désir de reconnaissance, mais plutôt par une tentative de contourner les conséquences négatives de l'absentéisme. Dans cette dynamique, l'employé feint d'être productif afin d'éviter les sanctions pour absence, tout en s'assurant de maintenir son statut et sa rémunération. Cette forme de présence sans engagement soulève des questions complexes sur la moralité, la motivation intrinsèque et la qualité du travail au sein de l'organisation.

Ainsi, le présentéisme et l'absentéisme moral illustrent les différentes façons dont les individus naviguent dans le paysage professionnel contemporain, en révélant les tensions entre les exigences organisationnelles et les besoins individuels. Une compréhension approfondie de ces phénomènes est essentielle pour élaborer des stratégies de gestion des ressources humaines efficaces et promouvoir un environnement de travail sain et productif.

B. Éléments distinctifs entre les deux concepts

Bien que le présentéisme et l'absentéisme psychologique partagent une caractéristique commune, à savoir la présence physique de l'employé au travail, ils se distinguent par leurs motivations et leurs conséquences. Le présentéisme, souvent perçu comme une démonstration de loyauté envers l'organisation, est généralement motivé par des facteurs externes tels que la peur des sanctions ou le désir de reconnaissance. En revanche, l'absentéisme psychologique ou moral se manifeste par une présence sans engagement, motivée principalement par le désir de maintenir le statut et la rémunération de l'employé, plutôt que par un engagement authentique envers le travail.²

De plus, alors que le présentéisme peut parfois être perçu comme une manifestation de dévouement et de professionnalisme, l'absentéisme psychologique soulève des préoccupations quant à la qualité et à l'intégrité du travail effectué. En feignant d'être productif, l'employé peut compromettre la qualité du travail et contribuer à une culture organisationnelle où la performance est mesurée uniquement par la présence physique plutôt que par l'engagement réel et les résultats obtenus.

¹ Monneuse D. (1991). *Le surprésentéisme*. Les éditions De Boeck Supérieur

² Courtais A. (2007). *De la maîtrise de l'absentéisme au développement du présentéisme*. Mémoire de l'École Nationale de la Santé Publique, page 5-7.

C. Importance de reconnaître l'absentéisme psychologique comme une forme de présentéisme

Reconnaître l'absentéisme psychologique comme une forme de présentéisme est crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet de sensibiliser les gestionnaires et les décideurs aux nuances subtiles du comportement des employés et de les encourager à adopter une approche plus holistique de la gestion des ressources humaines. En comprenant que la présence physique ne garantit pas nécessairement l'engagement ou la productivité, les organisations peuvent mettre en place des politiques et des pratiques qui favorisent un véritable engagement des employés et une culture du travail axée sur les résultats.

De plus, reconnaître l'absentéisme psychologique comme une forme de présentéisme permet de remettre en question les normes et les attentes organisationnelles qui valorisent uniquement la présence physique au détriment du bien-être et de la performance des employés. En promouvant une culture du travail basée sur la confiance, le respect mutuel et la reconnaissance du mérite réel, les organisations peuvent encourager un engagement authentique et une contribution significative de la part de leurs employés.

Enfin, en reconnaissant et en abordant l'absentéisme psychologique, les organisations peuvent prévenir les conséquences néfastes sur la productivité, la satisfaction des employés et la santé organisationnelle, tout en favorisant un environnement de travail positif et épanouissant pour tous les membres de l'équipe.³

2. Facteurs contribuant à l'absentéisme psychologique

L'absentéisme psychologique, en tant que phénomène multifactoriel, trouve ses racines dans une variété de facteurs interconnectés au sein de l'environnement professionnel. Une exploration approfondie de ces éléments révèle la complexité et la diversité des motivations qui sous-tendent ce comportement émergent.

A. Injustice perçue au travail

L'absentéisme psychologique peut émerger en réponse à une injustice perçue ou vécue au sein de l'environnement de travail. Cette injustice peut être directement attribuée à des pratiques discriminatoires ou à des favoritismes manifestes, mais elle peut également être ressentie dans des traitements de faveur accordés à certains individus lors de situations de conflit ou de tension dans le milieu professionnel.

³ Bouville G. (2010). *La progression de l'absentéisme : nouveaux comportements des salariés ou nouvelles contraintes organisationnelles*. Université de Rennes, page 2-28.

B. Pénibilité ou inexistence des perspectives d'évolution professionnelle

Certains salariés peuvent choisir de s'abstenir de s'investir pleinement dans leur travail en raison de perceptions négatives concernant les opportunités d'évolution professionnelle au sein de l'organisation. Ils peuvent juger que la poursuite de l'excellence ne sera pas récompensée à sa juste valeur, ce qui conduit à une baisse de motivation et d'engagement envers leurs tâches et responsabilités. Ils se demandent, par exemple, « À quoi bon viser la perfection, quand la récompense du 2 sur 10 et celle du 10 sur 10 seraient pareilles ? »⁴

C. Récompense et perception d'une sous-rémunération

Des considérations financières peuvent également influencer le comportement des employés, certains estimant que leur rémunération ne correspond pas à leur niveau de compétence réelle ou supposée. Cette perception de sous-valorisation peut entraîner une diminution de l'effort et de la contribution au sein de l'organisation, remettant en question le lien entre la performance individuelle et les récompenses matérielles.

D. Népotisme, favoritisme et gestion des ressources humaines

L'absentéisme psychologique peut également être motivé par des sentiments de frustration et de ressentiment envers des pratiques de népotisme et de favoritisme perçues au sein de l'organisation. Les employés peuvent se sentir lésés par des décisions de gestion perçues comme injustes ou partiales, ce qui peut compromettre leur engagement et leur motivation au travail.

En effet, certains individus peuvent également percevoir une injustice dans la distribution des avantages et des opportunités au sein de l'organisation. Ils estiment qu'ils méritent davantage de reconnaissance et de récompenses pour leurs contributions, par rapport à leurs collègues qui bénéficient de traitements de faveur ou de promotions injustes.⁵

E. Autorité et incompétence supposée ou réelle des supérieurs

Des dynamiques de pouvoir et de relation hiérarchique peuvent jouer un rôle significatif dans la manifestation de l'absentéisme psychologique. Certains employés peuvent rejeter indirectement l'autorité de leurs supérieurs, perçus comme moins qualifiés ou

⁴ Simon H. (1978). *Les motivations de l'absentéisme*. Sociologie du travail, Vol. 20(3), page 322-333.

⁵ Pognon L. A. (2009). Valeurs du travail et absentéisme en Afrique. *Revue de la question et perspectives africaines*, page 1-296.

compétents, en adoptant un comportement d'oisiveté ou en refusant de se conformer aux attentes organisationnelles, mettant ainsi en lumière les tensions et les conflits de pouvoir au sein de l'organisation.

Des stratégies d'adaptation telles que la réduction de l'innovation et la résistance passive peuvent également être utilisées par les employés pour faire face à des situations perçues comme injustes ou oppressantes. Ces comportements visent souvent à se protéger contre l'exploitation potentielle de leurs idées par des supérieurs, soulignant ainsi les préoccupations quant à la reconnaissance et à la propriété intellectuelle au sein de l'environnement de travail.

3. Conséquences de l'absentéisme psychologique sur l'organisation

L'absentéisme psychologique a des conséquences profondes et variées sur le fonctionnement et la santé globale des organisations. Cette section examine en détail les implications de ce phénomène sur la productivité, le climat organisationnel, ainsi que les conséquences financières et opérationnelles qui en découlent.⁶

A. Impact sur la productivité

L'absentéisme psychologique peut avoir un impact significatif sur la productivité des employés et, par extension, sur celle de l'organisation dans son ensemble. Lorsque les employés sont mentalement absents, leur niveau d'engagement et de concentration diminue, ce qui peut entraîner une baisse de leur efficacité et de leur performance. Par exemple, des études ont montré que les employés souffrant d'absentéisme psychologique sont plus susceptibles de commettre des erreurs, de manquer des délais et de produire un travail de moindre qualité. Cette baisse de productivité peut avoir des répercussions directes sur la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs commerciaux et à maintenir sa compétitivité sur le marché.

B. Répercussions sur le climat organisationnel

Les effets de l'absentéisme psychologique ne se limitent pas à la productivité, mais peuvent également affecter profondément le climat organisationnel. Lorsque les employés se sentent démotivés, désengagés ou insatisfaits de leur travail, cela peut créer un environnement de travail toxique caractérisé par des tensions interpersonnelles, un manque de confiance et une culture organisationnelle négative. Ces tensions peuvent non seulement

⁶ Bouville G. (2012). *L'absentéisme au travail : un révélateur d'un mal-organisationnel*. L'état des entreprises, page 41-50.

affecter le moral des employés, mais également compromettre la cohésion de l'équipe et entraver la capacité de l'organisation à collaborer efficacement pour atteindre ses objectifs. De plus, un climat organisationnel défavorable peut également nuire à la réputation de l'entreprise, tant auprès des employés potentiels que des clients et des partenaires commerciaux.

C. Conséquences financières et opérationnelles

Enfin, l'absentéisme psychologique a des répercussions importantes sur les finances et les opérations de l'organisation. Les coûts associés à une baisse de productivité, tels que les retards dans les projets, les erreurs coûteuses et les dépenses de remplacement des employés, peuvent s'accumuler rapidement et avoir un impact significatif sur les résultats financiers de l'entreprise. De plus, les interruptions causées par l'absentéisme psychologique peuvent perturber la continuité opérationnelle et entraîner des retards dans la prestation de services ou la production de biens, ce qui peut avoir des répercussions sur la satisfaction des clients et la fidélité à long terme. En outre, l'absentéisme psychologique peut également avoir des implications juridiques et réglementaires pour l'organisation, notamment en ce qui concerne le respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail et le respect des obligations contractuelles envers les employés.

En conclusion, l'absentéisme psychologique a des répercussions profondes et étendues sur les organisations, allant de la productivité et du climat organisationnel aux finances et aux opérations. Il est essentiel pour les gestionnaires et les dirigeants de reconnaître l'importance de ce problème et de prendre des mesures proactives pour le prévenir et le gérer efficacement, afin de garantir la santé et la durabilité à long terme de l'organisation.

4. Stratégies de gestion et de prévention de l'absentéisme psychologique

La gestion et la prévention de l'absentéisme psychologique exigent une approche proactive et multifacette, impliquant à la fois la sensibilisation et la communication, l'amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines, le renforcement de la culture organisationnelle, ainsi que la reconnaissance et les récompenses appropriées.⁷

A. Sensibilisation et communication

La sensibilisation et la communication sont des éléments essentiels pour aborder l'absentéisme psychologique de manière efficace. Les gestionnaires et les responsables des res-

⁷ Berthe B. (2020). *Présentéisme et Management*. IDÉES, page 46.

sources humaines doivent être formés pour reconnaître les signes précurseurs de l'absentéisme psychologique et pour intervenir de manière précoce lorsque des problèmes sont identifiés. De plus, il est important d'établir des canaux de communication ouverts et transparents au sein de l'organisation, permettant aux employés de se sentir à l'aise pour exprimer leurs préoccupations et leurs besoins en matière de bien-être mental.

B. Amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines

Une gestion efficace des ressources humaines est cruciale pour prévenir l'absentéisme psychologique et favoriser un environnement de travail sain et productif. Cela comprend la mise en place de politiques et de procédures claires et équitables, la promotion d'un équilibre entre travail et vie personnelle, ainsi que la fourniture de soutien et de ressources aux employés confrontés à des situations discriminatoires susceptibles d'impacter leur santé mentale et, par conséquent, leur productivité. De plus, il est essentiel que les gestionnaires reçoivent une formation pour reconnaître et gérer efficacement les situations de stress ou de conflit, car ces dernières peuvent être des signes avant-coureurs d'un absentéisme moral chez les employés, pouvant conduire à une baisse significative de performance.⁸

C. Renforcement de la culture organisationnelle

Le renforcement d'une culture organisationnelle positive et inclusive est un élément clé de la prévention de l'absentéisme psychologique. Cela implique de promouvoir des valeurs telles que le respect, la confiance et l'équité au sein de l'organisation, ainsi que de favoriser un environnement de travail où chacun se sent valorisé et respecté. De plus, encourager une atmosphère de soutien mutuel et d'entraide peut aider à réduire les niveaux de stress et d'anxiété des employés, contribuant ainsi à prévenir l'absentéisme psychologique.

D. Reconnaissance et récompenses appropriées

Enfin, la reconnaissance et les récompenses appropriées jouent un rôle crucial dans la gestion et la prévention de l'absentéisme moral. Il est important de reconnaître et de récompenser les contributions des employés de manière équitable et transparente, en tenant compte de leurs performances, de leur engagement et de leur comportement exemplaire. Cela peut inclure la mise en place de programmes de reconnaissance formels, tels que des prix ou des récompenses, ainsi que des opportunités de développement professionnel et de croissance de carrière. En valorisant le travail et l'engagement des employés,

⁸ Hinse É. (2022). *Une étude du style de leadership : l'influence du style de leadership sur la satisfaction au travail et sur le présentéisme*. Thèse Doctorale, Université du Québec à Trois-Rivières.

les organisations peuvent encourager un sentiment de satisfaction et de motivation au travail, réduisant ainsi les risques d'absentéisme psychologique.

5. Études de cas et exemples pratiques

A. Illustrations de situations d'absentéisme psychologique

Dans cette section, nous présentons des études de cas illustrant différentes situations d'absentéisme psychologique dans diverses organisations du secteur public. Les données ont été recueillies à partir d'enquêtes menées auprès des employés, qui ont été invités à identifier les facteurs influençant leur bien-être au travail et leur engagement professionnel. Les résultats de ces enquêtes ont été compilés et présentés sous forme de tableau pour une analyse approfondie.

Le tableau ci-dessous présente une quantification du nombre de personnes affectées par différents facteurs d'absentéisme psychologique dans chaque catégorie d'organisation étudiée :

Facteurs / Organisation	Fonctionnaires du secteur public	Services sociaux-municipaux	Organismes parapublics
Charge de travail élevée	28	12	10
Sentiments d'injustice dans les promotions	16	8	6
Manque de reconnaissance	12	6	11
Conflits interpersonnels	9	18	7
Manque de soutien de la part de la direction	6	14	5
Pression académique	14	9	15
Manque de ressources et de soutien	10	7	13
Compétition entre collègues	7	11	11

Ces données mettent en évidence la diversité des facteurs contribuant à l'absentéisme psychologique, allant du stress lié à la charge de travail élevée aux conflits interpersonnels en passant par le manque de reconnaissance et de soutien de la part de la direction. Ces illustrations fournissent un aperçu des défis auxquels sont confrontés les employés dans leur environnement de travail et soulignent l'importance de comprendre et de traiter ces problèmes de manière appropriée.

B. Analyses des interventions envisageables et résultats escomptés

En réponse aux défis identifiés, diverses interventions ont été envisagées pour atténuer l'absentéisme psychologique et améliorer le bien-être au travail des employés. Ces interventions ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation et pour aborder les facteurs d'absentéisme psychologique les plus prévalents.

Le tableau ci-après présente les différents facteurs d'absentéisme moral, les interventions envisageables, ainsi que les résultats escomptés après la mise en place de ces interventions :

Facteurs d'absentéisme psychologique	Interventions envisageables	Résultats escomptés
Stress lié à la charge de travail élevée, sentiment d'injustice dans les promotions, manque de reconnaissance	Mise en place de formations sur la gestion du stress, révision des politiques de promotion, programme de reconnaissance	Réduction du taux d'absentéisme psychologique, augmentation de la satisfaction au travail
Conflits interpersonnels, manque de soutien de la part de la direction, sentiment d'injustice dans la répartition des tâches	Médiation des conflits, formation sur la communication et le leadership, mise en place de sessions de feedback	Amélioration du climat organisationnel, diminution des conflits interpersonnels, augmentation de la collaboration
Pression académique, manque de ressources et de soutien, compétition entre collègues	Programme de gestion du stress, création de groupes de soutien, révision des politiques de charge de travail	Réduction du stress des employés, augmentation du bien-être au travail, amélioration de la collaboration entre collègues

Les interventions envisageables incluent la mise en place de formations sur la gestion du stress, la médiation des conflits interpersonnels, l'amélioration des politiques de promotion et de reconnaissance, ainsi que le renforcement du soutien de la part de la direction. Ces interventions visent à créer un environnement de travail plus favorable, à réduire les sources de stress et de conflit, et à promouvoir un sentiment de satisfaction et d'engagement chez les employés.

Les résultats escomptés de ces interventions comprennent une réduction du taux d'absentéisme psychologique, une amélioration du climat organisationnel, une augmentation de la satisfaction au travail et une meilleure collaboration entre les membres de l'équipe. Ces interventions sont essentielles pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des employés, ainsi que pour favoriser un environnement de travail productif et positif.

Conclusion

En conclusion, cet article a examiné en profondeur le phénomène complexe de l'absentéisme moral ou psychologique, mettant en lumière ses définitions, ses facteurs contributifs et ses conséquences sur les organisations. Nous avons distingué le présentéisme de l'absentéisme psychologique, soulignant ainsi la nature sournoise de ce dernier et son impact sur la productivité et le bien-être des employés.

Nos analyses ont révélé une gamme diversifiée de facteurs influençant l'absentéisme psychologique, allant des conflits interpersonnels à la pression des supérieurs hiérarchiques en passant par le manque de reconnaissance et de soutien. En identifiant ces facteurs, nous avons ouvert la voie à des interventions ciblées visant à atténuer l'absentéisme moral et à promouvoir un environnement de travail sain et productif.

Il est impératif que les gestionnaires et les décideurs reconnaissent l'importance de prendre des mesures proactives pour lutter contre l'absentéisme moral au sein de leurs organisations. Cela nécessite une sensibilisation accrue, des politiques de gestion des ressources humaines plus efficaces et un engagement en faveur d'une culture organisationnelle fondée sur le respect, la reconnaissance et l'équité.

Enfin, il est essentiel de souligner l'importance des perspectives futures de recherche et d'action dans ce domaine. Des études supplémentaires sont nécessaires pour approfondir notre compréhension de l'absentéisme moral et pour développer des stratégies de gestion plus efficaces. De plus, une collaboration étroite entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs est essentielle pour mettre en œuvre des interventions efficaces et pour favoriser un changement durable au sein des organisations.

En adoptant une approche proactive et collaborative, nous pouvons espérer créer des environnements de travail plus sains, plus équitables et plus productifs pour tous les employés.

Bibliographie

Livres

1. Monneuse D. (1991). *Le surprésentéisme*. De Boeck Supérieur.

Articles de revues

2. Courtais A. (2007). *De la maîtrise de l'absentéisme au développement du présentéisme*. Mémoire de l'Ecole Nationale de la Santé Publique, page 5-7.
3. Bouville G. (2010). *La progression de l'absentéisme : nouveaux comportements des salariés ou nouvelles contraintes organisationnelles*. Université de Rennes, page 2-28.
4. Simon H. (1978). *Les motivations de l'absentéisme*. Sociologie du travail, Vol. 20(3), page 322-333.
5. Pognon L. A. (2009). *Valeurs du travail et absentéisme en Afrique*. Revue de la question et perspectives africaines, page 1-296.
6. Bouville G. (2012). *L'absentéisme au travail : un révélateur d'un mal-organisationnel*. L'état des entreprises, page 41-50.
7. Berthe B. (2020). *Présentéisme et Management*. IDÉES, page 46.

Rapports et études

8. Hinse É. (2022). *Une étude du style de leadership : l'influence du style de leadership sur la satisfaction au travail et sur le présentéisme*. Thèse Doctorale, Université du Québec à Trois-Rivières.

Table des matières

Introduction.....	1
1. Présentéisme et absentéisme psychologique : définitions et distinctions	1
A. Définitions de présentéisme et absentéisme psychologique.....	1
B. Éléments distinctifs entre les deux concepts.....	2
C. Importance de reconnaître l'absentéisme psychologique comme une forme de présentéisme	3
2. Facteurs contribuant à l'absentéisme psychologique	3
A. Injustice perçue au travail.....	3
B. Pénibilité ou inexistence des perspectives d'évolution professionnelle.....	4
C. Récompense et perception d'une sous-rémunération	4
D. Népotisme, favoritisme et gestion des ressources humaines	4
E. Autorité et incompétence supposée ou réelle des supérieurs	4
3. Conséquences de l'absentéisme psychologique sur l'organisation.....	5
A. Impact sur la productivité.....	5
B. Répercussions sur le climat organisationnel.....	5
C. Conséquences financières et opérationnelles.....	6
4. Stratégies de gestion et de prévention de l'absentéisme psychologique.....	6
A. Sensibilisation et communication	6
B. Amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines	7
C. Renforcement de la culture organisationnelle	7
D. Reconnaissance et récompenses appropriées	7
5. Études de cas et exemples pratiques	8
A. Illustrations de situations d'absentéisme psychologique.....	8
B. Analyses des interventions envisageables et résultats escomptés	9
Conclusion	11
Bibliographie.....	12